

SECTION OF MATHEMATICS, PHYSICS, AND INFORMATICS

ПРИНЦИП ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ РАКОВЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Кабылбекова У.М.

*Евразийский Национальный университет им. Л. Гумилева,
Республика Казахстан, г. Астана*

Мухамедрахимов К.У.

*Казахский аграрно-технический университет им. С. Сейфуллина,
Республика Казахстан, г. Астана*

Мухамедрахимова Г.И.

*Евразийский Национальный университет им. Л. Гумилева,
Республика Казахстан, г. Астана*

THE PRINCIPLE OF USING QUANTUM DOTS FOR THE RECOGNITION OF BRAIN CANCERS IN CHILDREN BASED ON NEURAL NETWORKS

Kabilbekova O.,

*L. Gumilyov Eurasian National University,
Republic of Kazakhstan, Astana*

Mukhamedrakhimov K.,

*Kazakh Agrarian and Technical University named after S. Seifullin,
Republic of Kazakhstan, Astana*

Mukhamedrakhimova G.

*L. Gumilyov Eurasian National University,
Republic of Kazakhstan, Astana*

Аннотация

На современном этапе, приоритетным направлением в медицине является разработка методов и способов для диагностики и лечения самых опасных заболеваний как злокачественных опухолей. В связи с этим, в настоящей работе приводятся основные положения о преимуществах использования свойств квантовых точек по диагностированию и лечению злокачественных опухолей. Приведены принципы выявления признаков болезни с использованием свойств квантовых точек на основе нейронных сетей.

Abstract

At the present stage, the priority direction in medicine is the development of methods and methods for the diagnosis and treatment of the most dangerous diseases as malignant tumors. In this regard, this paper presents the main provisions on the advantages of using the properties of quantum dots for the diagnosis and treatment of malignant tumors. The principles of detecting signs of the disease using the properties of quantum dots based on neural networks are given.

Ключевые слова: Квантовая яма, коллоидные квантовые точки, полупроводниковые лазеры, логические вентили, нейронные сети, модель, алгоритмы нейронных сетей, гейты Адамара, детская онкология, диагностика опухолей.

Keywords: Quantum well, colloidal quantum dots, semiconductor lasers, logic gates, neural networks, model, neural network algorithms, Hadamard gates, pediatric oncology, tumor diagnostics.

Введение

Квантовые точки аналогичны квантовым ямам, за исключением того, что движение электрона в них ограничено во всех направлениях. Энергия электрона хватало для перемещения в центральном слое, но было недостаточно для движения во внешних слоях. Эти исследования привели тогда к разработке полупроводниковых лазеров на квантовых ямах [1].

Цель исследования. Целью наших исследований является исследование и анализ использования свойства квантовых точек в нейронной сети позволяет быстрое обнаружение злокачественных

опухолей в головного мозга у детей и взрослых, а также обеспечивает точность и восстановление (в случае искажения или исчезновения) информации.

Материал и методы исследования.

Для электронов дискретность обеспечивается движением частиц микроскопического размера в маленькой области пространства и получившие название квантовых точек свойство которых вытекает из энергетического характера квантовой ямы, стенками которой служат энергетические барьеры. Управлять размером квантовой ямы, а значит, и спектром излучения можно воздействуя на квантовую точку электрическим и магнитным полем. Это

обеспечивает процесс образования дискретного спектра энергии без использования сложных квантовых вычислений. Изменяя размер квантовой точки, можно регулировать частоту её излучения. При уменьшении размера частота излучения падает, свет смещается в красную сторону спектра. Отсюда вытекает, что важным свойством для практического применения свойства квантовых точек, это способность поглощать энергию в широком диапазоне спектра электромагнитных волн, а излучать узкий спектр волн (здесь под спектром подразумевается диапазон частот излучения).

Рисунок 1. Квантовые точки дают яркое свечение в диапазоне от фиолетового до красного [3]

Рисунок 2. Модель коллоидной квантовой точки [3]

Из рисунка видно, что каждый слой характеризует свойства полупроводниковых соединений, которые указаны в модели, имеющие определенные частотные диапазоны действия.

Так как частотный диапазон отдельных слоёв и переходы, дает возможность построения однозначного отображения каждого состояния в следующее за ним, соответствующей логике вычисления [2, 3]. Здесь важной особенностью является отображении каждого состояния в следующее за ним, это соблюдение логической связи между ними, т.е. существование логической обратимости, которая необходимо для уточнения и восстановления сигнала.

Анализируя модель квантовой точки (рисунок 2), можно заметить, что волны каждого слоя неоднородны и его нужно будет контролировать [3].

Этот процесс соответствует требованию обратимости квантовой операции так как замена классического метода разветвления произвольным унитарным, который распространяет, но не копирует выходные данные из одного кубита в следующий слой кубитов. Это позволяет наблюдать послойного изменения состояния отдельных излучений, в зависимости от состояния объекта.

Квантовые точки дают яркое свечение в диапазоне от фиолетового до красного в зависимости от освещения снаружи и изнутри рисунок 1.

Принцип обратимости.

Для исследования свойств рассмотрим модель квантовой точки, с поверхностно-активной оболочкой, так как эти модели могут образовывать комбинации с другими квантовыми точками и молекулами. На рисунок 2. показана модель коллоидной квантовой точки, с поверхностно-активной оболочкой.

Принцип использования квантовых точек с поверхностно-активной оболочкой в медицине.

К поверхностно-активной оболочке, коллоидных квантовых точек можно прикрепить молекулы, обеспечивающие их накопление в раковой опухоли, что делает возможной её наблюдение. Иногда к покрытию пришивают молекулы веществ, которые служат лекарством или средством диагностики и взаимодействия [3]. Откуда следует, что коллоидную квантовую точку можно использовать для диагностики и установления степени зараженности близлежащих участков.

Следует отметить, что для визуального наблюдения послойного поражения участков можно использовать глубокую нейронную сеть, где информация в глубокой сети движется по слоям. Каждый слой реализует свое представление данных и позволяет рассчитать вероятность получения ожидаемого результата на выходе.

Формальный нейрон и модель. Элементарная единица искусственной нейронной сети напоминает нейрон, где из его отростков с рецепторами химических веществ во время активности поступают сигналы другим клеткам. Нейронные культуры способны обучаться благодаря синаптической

пластичности – способности синаптических контактов менять свою эффективность. Вообще формальный нейрон можно представить в виде функции, на вход которой подается много переменных. Следует отметить, эта способность поглощать энергию в широком диапазоне спектра электромагнитных волн, а излучать узкий спектр волн (здесь

под спектром подразумевается диапазон частот излучения), которая соответствует свойствам квантовой точки. Это соответствие можно увидеть по рисунок 3, где приведена модель нейронной сети с прямой связью, где у каждого входа – синапса есть своя эффективность – вес.

Рисунок 3. Примерная модель нейронной сети с прямой связью [4]

Вес в узком смысле слов, характеризует спектр т.е. излучаемый спектр каждого слоя, характеризующий свойства полупроводниковых соединений, которые указаны в модели на рисунок 2, имеющее определенные частотные диапазоны действия в зависимости от степени повреждения участков объекта.

Принцип построения квантовой нейронной сети. Одним из способов построения квантового нейрона является сначала обобщение классических нейронов, а затем их дальнейшее обобщение для создания унитарных вентилях. Взаимодействиями между нейронами можно управлять квантово, с помощью унитарных вентилях, или классически, т.е. путем измерения состояний сети.

Типичные исследования в области квантовых нейронных сетей включают в себя объединение классических моделей искусственных нейронных сетей (которые широко используются в машинном обучении для решения важной задачи распознавания образов) с преимуществами квантовой информации для разработки более эффективных алгоритмов. Одна из важных причин для этих исследований, эта сложность обучения классических нейронных сетей, особенно в приложениях с большими данными. Следует также отметить, что такие особенности квантовых вычислений, как квантовый параллелизм или эффекты интерференции и запутанности, могут намного облегчить сложности обучения.

Алгоритм реализации квантовых нейронных сетей. Существует различные типы нейронных сетей и различные способы реализации квантовых нейронов. Например, высокоуровневый теоретический метод может использоваться как фотонно реализованные нейроны и квантовый резервуарный процессор (квантовая версия резервуарных вычислений).

Большинство алгоритмов обучения следуют классической модели обучения искусственной нейронной сети для изучения функции ввода-вывода данного обучающего набора.

Квантовые нейронные сети могут быть применены к алгоритмическому проектированию: учитывая кубиты с настраиваемыми взаимными взаимодействиями, можно попытаться изучить взаимодействия, следуя классическому правилу обратного распространения, из обучающего набора желаемых отношений ввода-вывода, принятых за поведение желаемого выходного алгоритма. Таким образом, квантовая сеть «изучает» алгоритм.

Принцип использования квантовой нейронной сети в детской онкологии для распознавания раковых опухолей. У детей высока частота врожденных (эмбриональных) опухолей, одной из причин которых может выступать нарушение развития церебральных тканей во внутриутробном периоде. А также черепно-мозговая травма, полученная в детском возрасте может служить провоцирующим фактором и активизировать латентно протекающий опухолевый процесс.

Традиционно к церебральным опухолям относят все интракардиальные новообразования – опухоли церебральной ткани и оболочек, образования черепных нервов, сосудистые опухоли, новообразования лимфатической ткани и железистых структур (гипофиза и шишковидной железы). В связи с этим опухоли головного мозга делят на внутримозговые и вне мозговые. К последним относят новообразования церебральных оболочек и их сосудистых сплетений, которых можно определить интенсивностью их развития, в связи с этим для обнаружения сплетений и их развития следует использовать свойство глубокой нейронной сети (объединение нескольких плоских нейронных сетей). В сети глубокого обучения увеличивается количество скрытых слоев,

Известно, что глубокие сети распознают картинку, предоставляемые 360° камерой, используемой в беспилотном транспорте, а также умело разгадывают генетические заболевания человека по одной лишь фотографии [5]. Например, на вход DNN подается фото объекта, где первый уровень представления находит и кодирует границы распознаваемого объекта. Второй уровень определяет

все возможные комбинации этих границ. Третий слой ищет в границах объекта шаблон, похожий на исследуемый орган человека. Наконец, четвертый слой рассчитывает окончательную вероятность того, содержится ли опухоль

Квантовые вычисления в нейронной сети.

Следует отметить, что квантовые вычисления подходит для решения довольно узкого круга задач, как например, если совместить квантовые алгоритмы с DM (машинное обучение), то существующая проблема быстрого перебора всех возможных параметров обучения DNN – перестает быть проблемой, если в квантовых вычислениях использовать алгоритмы Гровера и Шора.

Для эффективного прогнозирования заряженных участков головного мозга с помощью квантовых нейронных сетей используется и классический модель искусственных нейронных сетей.

Объединением классических моделей искусственных нейронных сетей (которые широко используются в машинном обучении для решения важной задачи распознавания образов) с преимуществами квантовой информации для разработки дает более эффективных алгоритмов [3, 4, 5].

Одна из важных причин для этих исследований – это сложность обучения классических нейронных сетей, особенно в приложениях с большими данными. В классических вычислениях возникающие эти особенности (сложности), в квантовых вычислениях решаются с использованием квантового параллелизма, эффекта интерференции и запутанности.

Квантовые алгоритмы

Большинство квантовых нейронных сетей разрабатываются как сети прямой связи. Подобно своим классическим аналогам, эта структура принимает входные данные от одного слоя кубитов и передает эти входные данные на другой слой кубитов. Этот слой кубитов оценивает эту информацию и передает выходные данные следующему слою. В конечном итоге путь приводит к последнему слою

Например, при действии гейта Адамара на $|00\rangle$ на выходе будем иметь $(|0\rangle+|1\rangle)|0\rangle/\sqrt{2}$, а после действия гейта CNOT получим двухкубитовое состояние вида $(|00\rangle+|11\rangle)/\sqrt{2}$ [13, 14].

Можно заметить, с помощью выше указанных вычислений, при действии гейта Адамара, можно контролировать неоднородности волн. Как было указано выше, что одним из способов построения квантового нейрона является сначала обобщение классических нейронов, а затем их дальнейшее обобщение для создания унитарных вентилей. Взаимодействиями между нейронами можно управлять квантово с помощью унитарных вентилей, или классически, т.е. путем измерения состояний сети (уравнение 13), эту процедуру можно увидеть при использовании CNOT-гейта.

CNOT-гейт. Для обратимости в вентиле CNOT требуется 2 выхода, на дополнительный выход подается не измененный управляющий сигнал.

кубитов [6, 7]. Слои не обязательно должны быть одинаковой ширины, что означает, что они не должны иметь такое же количество кубитов, как слой до или после него. Эта структура обучается тому, какой путь выбрать, аналогично классическим искусственным нейронным сетям. Квантовые нейронные сети относятся к трем различным категориям: квантовый компьютер с классическими данными, классический компьютер с квантовыми данными и квантовый компьютер с квантовыми данными [6].

Аппаратная реализация Логические вентили. Так как алгоритм реализации квантовых нейронных сетей осуществляется с помощью логических вентилей, то в качестве математического аппарата решения используется гейты.

Для обработки и преобразования информации в квантовых алгоритмах и квантовых вычислениях используются так называемые квантовые вентили (гейты). Одним из наиболее полезных квантовых гейтов, это гейт Адамара, который квантовых вычислениях решаются с использованием квантового параллелизма, эффекта интерференции и запутанности.

Следует заметить, что указанным эффектам соответствует человеческий мозг, состоящий из почти сотни миллиардов нейронов, обменивающихся сигналами.

В квантовой системе для достоверности сигнала (в переходах между слоями), можно определить вероятности квантового состояния в базисе по матрице Адамара как квадратный корень от NOT гейт. Это связано с тем, что данный гейт преобразует $a|0\rangle + b|1\rangle$ – часть кубита в $(|0\rangle+|1\rangle)/\sqrt{2}$ – «половина пути» между $|0\rangle$ и $|1\rangle$ состояниями в геометрической интерпретации кубита на сфере Блоха [9, 10, 11]. Соответственно в $|1\rangle$ - части кубита преобразуется гейтом Адамара в комбинацию $(|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$, что также «половина пути» между $|0\rangle$ и $|1\rangle$. Графическое обозначение для вычисления [12, 13]

$$a|0\rangle + b|1\rangle \longrightarrow \boxed{H} \longrightarrow a \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} + b \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \quad (13)$$

Рисунок 4. Условное обозначение вентилей CNOT для квантовых схем

CNOT-гейт широко применяется в качестве квантового вентиля, когда он инвертирует второй кубит только для тех входных квантовых состояний, в которых первый (управляющий) кубит равен единице. Любая квантовая операция может быть реализована при помощи логического вентиля «контролируемое отрицание» (CNOT) и поворота состояния одного кубита [1,2].

Матрица преобразования данного вентиля имеет вид:

$$CNOT = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$CNOT = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Графически "цепь" квантового CNOT-гейта изображается в виде:

Рисунок 5. Квантовый CNOT-гейт

В квантовой системе необходимы гейты, которые осуществляют преобразования в зависимости от некоторых условий. Основным таким инструментом является двухкубитный гейт CNOT. Этот гейт применяется к двум кубитам и инвертирует второй кубит только в том случае, если первый кубит находится в состоянии $|1\rangle$. Матрица гейта CNOT выглядит так:

$$CNOT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

А вот пример применения [1,2]:

$$CNOT \cdot |10\rangle = CNOT \cdot (0|00\rangle + 0|01\rangle + 1|10\rangle + 0|11\rangle) = 0|00\rangle + 0|01\rangle + 1|11\rangle + 0|10\rangle = |11\rangle$$

Применение гейта CNOT эквивалентно выполнению классической операции XOR с записью результата во второй кубит. Действительно, если посмотреть на таблицу истинности оператора XOR и CNOT, то видим соответствие (рисунок 6).

XOR		CNOT	
0	0	0	00
0	1	1	01
1	0	1	10
1	1	0	11

Рисунок 6. Таблица истинности

Структура операции XOR с записью результата во второй кубит в нейронной сети выглядит так (рисунок 6).

2

Рисунок 7. Двухслойная нейронная сеть [14]

Откуда видно, что двухслойная нейронная сеть, способна вычислять XOR. Числа внутри нейронов представляют явный порог каждого нейрона (который может быть учтен так, чтобы все нейроны имели одинаковый порог, обычно 1). Числа, которые помечают стрелки, представляют вес входных данных. Эта сеть предполагает, что если пороговое значение не достигнуто, выводится ноль (а не - 1). и что нижний уровень входных данных не всегда считается реальным уровнем нейронной сети.

У гейта CNOT есть интересное свойство – после его применения кубиты запутываются или распутываются, в зависимости от исходного состояния. Кроме того, ему присуще квантовый параллелизм.

Выводы

Из выше изложенного теоретического исследования следует, что алгоритм лечения и диагностирования онкологических болезней головного мозга (детей и взрослых) можно сказать, что использование свойства квантовых точек в нейронной сети позволяет быстрое обнаружение злокачественных опухолей головного мозга у детей и взрослых, а также обеспечивает точность и восстановление (в случае искажения или исчезновения) информации. Кроме того, позволяет использовать квантовых компьютеров для вычисления состояния кубитов и способов уточнения и обнаружения информации на основе свойств квантовых точек, где носителями являются фотоны.

Следует отметить, что запутанные фотоны используются не только для вычислений состояния, но и для обнаружения дефектов в организме человека. Даже доброкачественные по своему характеру опухоли головного мозга при достижении определенного размера имеют злокачественное течение и могут привести к летальному исходу. Поэтому особую актуальность для специалистов в области неврологии и нейрохирургии приобретает проблема ранней диагностики и адекватных сроков хирургического лечения церебральных опухолей, степень заражения и дальнейшие способы лечения которых можно установить применением квантовых точек в нейронных сетях на основе полупроводниковых элементов.

Список литературы

1. Tycho Sleator, Harald Weinfurter. Realizable Universal Quantum Logic Gates // Physical Review Letters. – 1995-05-15. – Т.74, вып. 20. – С.4087-4090. – doi:10.1103/PhysRevLett.74.4087.
2. Cirac J. I., Zoller P. Quantum Computations with Cold Trapped Ions // Physical Review Letters. – 1995-05-15. – Т.74, вып. 20. – С.4091-4094. – doi:10.1103/PhysRevLett.74.4091. Архивировано 26 января 2021 г.
3. Понятов А. Квантовые точки прогресса. Ж-л. «Наука и жизнь № 6, 2016. С.38-45
4. Min Fang et al. Quantum Dots for Cancer Research: Current Status, Remaining Issues, and Future Perspectives. Cancer Biol Med. 2012 Sep; 9(3): 151 – 163/CC-BY-3.0

4. Min Fang et al. Quantum Dots for Cancer Research: Current Status, Remaining Issues, and Future Perspectives. *Cancer Biol Med.* 2012 Sep; 9(3): 151 – 163/CC-BY-3.0
5. Макаров Олег. Технология. Медицина. Луч Надежды. Ж-л. «Популярная механика» 2020. № 4, С.80-83.
6. Joseph_Opdahl «IBM Just Unveiled Its First Commercial Quantum Computer», JANUARY 8TH 2019, <https://futurism.com/ibm-q-system-one-commercial-quantum-computer>
7. Joseph_Opdahl, Mohan_Potheri «Intel® Nervana™ NNP Architecture Revealed at Hot Chips» 2019, <https://www.intel.ai/nervana-nnp/#gs.2xdma8>
8. «В России совершен прорыв в создании 50-кубитного квантового компьютера», 18.01.2019, http://www.cnews.ru/news/top/2019-01-18_uchenye_mgu_dobilis_pervyh_uspehov_v_sozdanii.
9. Широков Ю. М., Юдин Н. П. Ядерная физика. – М.: Наука, 1971. – 672 с.
10. Технологии / Квантовые технологии. Квантовая связь. //Популярная механика, М. №12. – 2018. – С.75-78. Специальный китайский номер.
11. Опенов Л.А. Спиновые логические вентили на основе квантовых точек // Соросовский образовательный журнал, Т. 6, № 3, 2000 – С. 93-98;
12. Фишман Р. Наука / Астрономия //Популярная механика, М. №3. – 2022 – С.57- 83.
13. Сысоев С. Квантовые вычисления – СпбТУ. Курс лекции. Алгоритм Гровера. Июнь. 2021.
14. Нильсен М., Чанг И. Квантовые вычисления и квантовая информация. – М.: Мир, 2006. – 824 с.
15. Ершов Александр. Квантовое превосходство. Технологии. Ж-л «Популярная механика». № 5. – 2018.
16. Фишман Р. Технологии. Вечный цикл. Ж-л «Популярная механика». – №3. – 2020.
17. Shor P.W. Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer // *Foundations of Computer Science: Conference Publications.* – 1997. – P. 1484-1509.
18. Сысоев С. Квантовые вычисления – СпбТУ. Курс лекции. Алгоритм Гровера. – 2021.
19. Логинов О.В., Цыганов А.В. Квантовый алгоритм Гровера, Санкт-Петербургский Государственный Университет. 2020.
20. Баклицкая-Каменева О. Ж-л. «Наука и жизнь», № 3, 2016. С.52-56.
21. Игошин В. И. Математическая логика и теория алгоритмов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 448 с. – ISBN 978-5-7695-4593-1